

ВИСНОВОК

про наукову новизну теоретичне та практичне значення результатів дисертації Михайлів Світлани Вікторівни на тему: «ДИНАМІКА ОСОБИСТІСНОГО РОСТУ У ХІМІЧНО ЗАЛЕЖНИХ ОСІБ В УМОВАХ РОБОТИ ЦЕНТРІВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія 053 Психологія

У результаті опрацювання дисертації Михайлів Світлани Вікторівни та наукових публікацій, у яких висвітлені основні її наукові результати встановлено наступне.

Актуальність теми дисертації та її зв'язок з науковими програмами, планами, темами. З огляду на сучасну міжнародну та національну статистику вживання наркотичних речовин, тема дисертації належить до гостро актуальної проблематики. Не зважаючи на експоненціальне збільшення відповідних наукових робіт, буттєва гострота даної проблематики, нажаль, не зменшується. Окремої важливості набуває питання особистісної динаміки хімічно залежних осіб з огляду на каскадну легалізацію у світі, так званих, «легких наркотиків», з приводу декриміналізації вживання яких набуває обертів суспільне обговорення й в Україні. Довгострокові диференціально-психологічні ефекти залишаються не достатньо вивченими, отже зріла та науково-обґрунтована дискусія гостро потребує подібних розвідок. Щодо важливості в сенсі медико-реабілітаційної та соціально-адаптаційної складових означеного питання – актуальність дослідження цілком очевидна.

Дисертаційне дослідження С.В. Михайлів виконано у межах науково-дослідної теми кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка «Синергетичний підхід до психологічних процесів у системах різного рівня організації» (номер державної реєстрації 0117U003062), що координується Міністерством

освіти і науки України. Тему дослідження затверджено вченою радою Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (протокол №4 від 25.11.2015 р.).

Наукова новизна та теоретичне значення отриманих результатів.

Одним з продуктивних шляхів забезпечення наукової новизни результатів будь-якого вивчення є глибокий теоретико-методологічний аналіз предметного поля дослідження. Це особливо стосується тих науково-практичних сфер, увага до яких зумовлює високу частотність наукових розвідок. Іншими словами, коли одна й та ж предметна локація вивчається десятками або й сотнями авторів, тоді критерієм доцільності та виправданості чисельних досліджень є їх теоретико-методологічна оригінальність і, як наслідок, прикладна ексклюзивність та корисність результатів.

В зазначеному сенсі, дисертацію С.В. Михайлів складно виокремити як оригінальну, з огляду на визначений авторкою *об'єкт* та *предмет* дослідження. А саме, об'єкт було «звужено» до «особливостей наркозалежної особистості». Нажаль, робота не містить переконливого обґрунтування та навіть роз'яснення такого вибору. Отже повстають очевидні питання: Чому в полі зору знаходиться тільки наркозалежна особистість? Чи соціально-психологічна реабілітація не є спрямованою на, принаймні, наближення життєдіяльності хімічно залежних осіб до параметрів та умов функціонування здорових? Які саме особливості наркозалежних особистостей були включені до дослідницького об'єкту, а які залишились поза увагою та на якій підставі був сформований цей перелік «особливостей»?

Предмет дисертаційного дослідження визначено формально, а саме – шляхом механічного додавання словосполучення «*психологічні особливості*» до теми дисертації. Така «методика» виокремлення предмету дослідження із об'єкту, на наш погляд, є відверто контрпродуктивною, особливо з огляду на епістемологічну категорію, що посідає в роботі одно з

центральної місць – «динаміка особистісного росту». Ми вважаємо, що переконлива наукова новизна могла б бути досягнута за умов такого дослідження особистісних змін, яке б опиралось на більш глибоке сприйняття особистості, аніж формального та атрибутивного носія «особливостей». Так, особистість радше є складним структурно-функціональним утворенням, генезис якого конститується міриадами зв'язків та взаємодій чинників на різних рівнях: внутрішньо-особистісному, соціально-середовищному, тощо. Методологічний аналіз зазначеної проблеми й повинен був стати засобом осмисленого та обґрунтованого визначення предмету дослідження.

Для вивчення вказаного багатокomпонентного генезису, на нашу думку, доцільно було б скористатись визнаними (емпірично перевіреними) в професійному психологічному товаристві моделями особистості. Альтернативний варіант – сформуванню диференціально-психологічний погляд на особистість для потреби дисертаційного дослідження, методологічно узгодив кілька особистісних теорій. В будь-якому випадку, дослідження особистісної динаміки потребує не тільки описання, а методологічного обґрунтування того, **ЩО САМЕ** та в **ЯКІЙ СПОСІБ** досліджується. Нажаль, цього в роботі не зроблено, а тому спостерігається певна еkleктика в теоретичному сприйнятті особистості, і як результат – в практичному дослідженні особистісної динаміки. Так, наркозалежна особистість описана в роботі за допомогою таких «основних її підструктур – ціннісної, мотиваційної, регуляційної та емоційної» (стор.60). Обґрунтування логіки та доцільності такої «моделі особистості», нажалі, відсутнє.

Водночас, робота набула б не тільки безперечної унікальності та новизни, але й повноти, якщо б була присвячена порівняльному диференціально-психологічному аналізу респондентів щонайменше з чотирьох груп: 1) залежні особи в умовах роботи центрів реабілітації; 2)

інші клієнти (пацієнти) центрів реабілітації не з числа наркоманів; 3) залежні особи поза реабілітаційних центрів; 4) здорові особи (без хімічної залежності). Така методична архітектура дослідження, на наш погляд, дозволила б переконливо і на доказовій основі розкрити тему дисертації, дослідивши психологічні особливості динаміки особистісного росту SAME у хімічно залежних осіб і SAME в умовах роботи центрів соціально-психологічної реабілітації.

Зазначене вище, імовірно, було б присутнім в роботі за умови коректного теоретико-методологічного аналізу предметного поля дослідницької проблематики та унеможливило б появи, м'яко кажучи, суперечних та неоднозначних тверджень щодо наукової новизни дисертаційних результатів. Серед іншого, ми категорично не погоджуємося з необґрунтовано амбітним ствердженням авторки, що в її роботі було вперше «визначено механізми формування наркотичної залежності та реабілітації наркозалежних». Загальна історія наук, котрі займаються проблематикою залежностей, як відомо, нараховує не одне століття. Індивідуально-психологічні, соціокультурні, нейрокогнітивні, поведінкові та інші дослідження механізмів формування наркозалежності та відповідної реабілітації – в Європі здійснюються, принаймні, понад сто років...

Також, на жаль, нами не знайдено підстав погодитись з тим, що авторську структурно-функціональну модель було саме верифіковано. Питання наукової верифікації подібних теоретичних моделей вимагають дотримання умов та виконання ємких дослідницьких заходів, які забезпечують повноту, достовірність та надійність верифікаційного висновку. З цього приводу, окремо зауважимо, що факторний аналіз не є математико-статистичним інструментом «верифікації» та сам по собі нічого не доводить та/або не спростовує (за виключенням окремих випадків, коли здійснюється специфічна перевірка гіпотез щодо кількості чинників у досліджуваному явищі та їх ваги – про що в дисертації не йдеться). Даний

метод використовується, здебільшого, для впорядкування практичних результатів, скорочення чисельності досліджуваних чинників шляхом їх ієрархічного групування та виявлення, так званих, «прихованих змінних». Факторний аналіз дозволяє уточнити (конкретизувати) емпіричні гіпотези та визначити напрямки подальших дослідницьких кроків. Доречі, в дисертації порушено порядок застосування факторного аналізу (зокрема, не представлені результати перевірки вибірки на гомогенність).

Окрім вказаного, в роботі чимало інших недоліків, які ставлять під сумнів наукову обґрунтованість отриманих результатів та їх достовірність. Зокрема, застосований в дослідженні Опитувальник агресивності Баса-Даркі було стандартизовано в 2005 році для використання в російськомовному культурно-лінгвістичному просторі. Даних щодо сучасної рестандартизації для україномовного середовища – не наведено. За їх відсутності, опитувальник не може бути надійним джерелом психодіагностичної інформації (принаймні це стосується Q-data). Дані щодо стандартизації та рестандартизації інших опитувальників – відсутні.

Окремо потрібно відмітити, що текст дисертації не відповідає науковому стилю викладення результатів дослідження та містить чимало тавтологічних та/або очевидних тверджень, які не потребують проведення дисертаційних досліджень. Наприклад у висновках дисертації міститься такий її результат: *«Адиктивна поведінка – одна з форм деструктивної (руйнуючої) поведінки, яка виражається у прагненні до відходу від реальності шляхом зміни свого психічного стану через вживання деяких речовин чи постійній фіксації уваги на окремих предметах чи активностях (видах діяльності), що супроводжується розвитком інтенсивних позитивних емоцій»*.

Також в дисертації вільно і не завжди виправдано застосовуються терміни без пояснюючих коментарів щодо зміни/звуження/корекції семантичних кордонів тих або інших понять. Наприклад, в роботі

зустрічається термін індивідуація, який використовується авторкою в якості антоніму – залежності. Поняття індивідуація було введено у професійно-психологічний вжиток Карлом Юнгом в першій половині 20 століття і, здебільшого, використовується в науковій літературі в контексті, який не має відношення до адиктивної проблематики. Некоректний переклад окремих зарубіжних видань, вільне тлумачення і, як наслідок, неточне застосування фахової термінології ускладнює сприйняття наукових текстів. При застосуванні полісемантичних термінів необхідно формувати глосарій.

З огляду на викладене вище щодо наукової новизни та теоретичного значення, не вдається можливим адекватно оцінити **практичне значення одержаних результатів**

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати дисертаційного дослідження представлено на міжнародних науково-практичних конференціях: «Психотерапія і свобода» (м. Тернопіль, 2018); «Проектування позитивного життєвого простору особистості» (м. Полтава, 2019); всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Психотерапія і залежність» (м. Львів, 2018 р.), «Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи» (м. Полтава, 2020).

Публікації за темою дисертації. Для рецензії було представлено 5 публікацій (3 – одноосібні і 2 у співавторстві) у виданнях, які відповідають вимогам МОН України. Ступінь розкриття в публікаціях основних результатів дисертаційного дослідження, на нашу думку, можна вважати в цілому задовільною. Проте ані в тексті дисертації, ані в сумісних публікаціях не конкретизовано особистий внесок С.В. Михайлів стосовно принципово важливих теоретичних ідей та отриманих емпіричних результатів. Це не дозволяє зробити обґрунтований висновок щодо авторства ідей, які посідають провідне місце в дисертаційному дослідженні. Особливо це стосується таких публікацій:

- ФІЛЬЦ Олександр Орестович, СЕДИХ Кіра Валеріївна, & МИХАЙЛІВ Світлана Вікторівна. (2018). ФІКСОВАНА УЯВА ЯК МЕХАНІЗМ ВИНИКНЕННЯ УЗАЛЕЖНЕННЯ. Психологія і особистість, 2(14), 2018. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1342003>;
- Filts OO, Sedych KV, Lavrinenko VA, Mychailiv SV. Deviations of patients with drug addiction value and meaning sphere functioning. Wiad Lek. 2020;73(4):761-766. PMID: 32731712.

Зазначене питання потребує додаткової експертизи.

Висновок. На підставі вище викладеного, ми вважаємо, що дисертаційна робота Михайлів Світлани Вікторівни на тему: «ДИНАМІКА ОСОБИСТІСНОГО РОСТУ У ХІМІЧНО ЗАЛЕЖНИХ ОСІБ В УМОВАХ РОБОТИ ЦЕНТРІВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ» не є завершеною працею, яка потребує суттєвого доопрацювання з огляду на відповідність критеріям щодо наукової новизни, теоретичного та практичного значення одержаних результатів, а також з урахуванням необхідності уточнення та конкретизації авторського внеску.

Рецензент,
доктор психологічних наук, старший науковий співробітник,
професор кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти
Університету Григорія Сковороди в Переяславі

В.А.Шимко

22 жовтня 2020 року